

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЕ МЕТОДЫ УЛУЧШЕНИЯ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ЗАСОЛЕННЫХ ПОЧВ БУХАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Отаниёзова Фарангиз Огамурод кизи

Студентка 5 курса заочного отделения направления Биология Бухарского Государственного университета. Бухара. Узбекистан

ataniazovafarangiz@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7624862>

Аннотация. Основной источник повышения продуктивности средnezасоленных почв Бухарской области: зеленые микроводоросли - *Chorella vulgaris* (Beyer) и *Scenedesmus obliquus* (Редис) и биоудобрения, улучшающие микробиологическую микроструктуру почвы, повышающие ее продуктивность за счет ускорения скоротечных биологических процессов в почве, а в основу технологии могут быть положены новые приемы возделывания и внесения сельскохозяйственных культур.

Ключевые слова: гумус, зеленые микроводоросли, микроструктура, *Chorella vulgaris* (Beyer) и *Scenedesmus obliquus*.

Плодородие почвы напрямую зависит от ее физико-химических свойств, гумусового слоя, органических минеральных веществ, содержащихся в ее составе, и особенно от сбора, количества и биологической активности различных полезных микроорганизмов. Имеющиеся в почве органические и неорганические вещества, особенно микроорганизмы, в особенности широкое распространение, разнообразие и особенно их ферментативная активность, очень важны и очень важны для роста, развития и плодоносности растений.

Поэтому создание методов изучения и управления посевными площадями нашей страны, качества почвенного состава, протекающих в них химических, биологических и микробиологических процессов, улучшения структуры почвы, повышения ее продуктивности является одним из важнейших и срочных задач. Решение этой проблемы включает в себя такие проблемы, как поддержание экологического баланса в природе и защита окружающей среды.

Биологические удобрения, созданные в последние годы (специальный биогумус, содержащий азото стимулирующие и гнилостные бактерии, грибы, микроорганизмы с антагонистическими свойствами, нейтрализующие патогенные микроорганизмы в почве), служащие источником азота, минеральных веществ и витаминов, низшие водоросли, активный иль (осадочные илы). Применение этих удобрений не только

повышает урожайность сельскохозяйственных культур, но и улучшает микроструктуру почвы, повышает устойчивость растений к различным заболеваниям (гоммоз, фузариоз, корневые гнили) и улучшает качество урожая.

На протяжении многих лет хронический посев хлопчатника на обрабатываемых полях, состоящих из разных регионов и типов почв, предзимняя химическая обработка семян, избыточный расход минеральных удобрений для получения высокой урожайности не только урожая хлопчатника, но и структуры и содержание поселения, отрицательно влияет на почвенную микрофлору и ее биологическую активность. Засоленность пустынных, луговых, бесплодных, песчаных и пастбищных почв нашей республики, высокая температура, теплый ветер, засуха являются одними из факторов, оказывающих прямое негативное влияние на плодородие почв.

В настоящее время рядом профессоров и преподавателей факультета агрономии и биотехнологии Бухарского государственного университета разрабатываются биотехнологические методы повышения продуктивности возделываемых полей. В частности, проводятся научно-исследовательские работы по повышению плодородия почв с помощью микроорганизмов и одноклеточных водорослей. Применение микроводорослей и биоудобрений на орошаемых полях ускоряет процесс дыхания почвы в первые 30 дней, увеличивает общее количество микроорганизмов, особенно количество аммонификаторов в 1,9-2 раза, резко повышает ферментативную активность почвы. Замачивание необработанных семян хлопчатника в суспензии зеленых микроорганизмов (до 15 млн клеток в 1 мл суспензии) перед посевом, опрыскивание на стадии формирования 4-5 листьев и повторное внесение биоудобрения в почву увеличивает количество аммонийных факторов. в 1,9-2 раза и внесение в почву вновь биоудобрений увеличивают количество аммиачных факторов с 1 млн. 600 тыс. до 3 млн. 100 тыс., количество олигонитрофильных бактерий с 2 млн. От 900 000 до 4 100 000, грибы от 8 000 до 12 000 и зеленые микроводоросли от 2 100 000 до 4 000 000. В связи с этим под руководством профессора Буриева С.Б. многие преподаватели, ведущие научные исследования в этой области, Тохиров Б.Б., Тогаева М.Б., Арипов Б.Ф., выполняют огромный научно-исследовательский проект.

Список цитируемой литературы:

1. Tog' Ayeva M. B. Turli tuproqdagi fermentlarning faolliiyati // Science and Education. – 2022. – Т. 3. – №. 1. – С. 83-90.
2. Tagayeva M. Activity of enzymes in different soils // ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.uz). – 2021. – Т. 8. – №. 8.
3. BAFOEVNATOGAEVA M., SAFAROVA Z. T., AZIZOVA N. A. Main Sources of Increasing the Productivity of Alluvial Soils of Medium Salt Grazine of Bukhara Region // JournalNX. – Т. 6. – №. 06. – С. 88-93.
4. Tagayeva M. Основные источники повышения продуктивности почв средней соленой гразины бухарской области // Центр научных публикаций (buxdu.uz). – 2020. – Т. 1. – №. 1.